

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul : PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, DAN SIKAP
KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI STUDI KASUS
PADA ARTHA BIMA MALL
Nama : IMADUDDIN AINUL YAQIN
NIM : 14.01.0217/M
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Pemasaran
Tanggal Pengesahan :

Disetujui oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Sri Ernawati, MM
NIDN.0818098503

Kamaluddin, MM
NIDN.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

Muhajirin, MM
NIDN. 0822038502

MOTTO

“ kata Sukses hanya pantas untuk mereka yang mau bekerja keras
Bukan untuk mereka yang mencapainya dengan jalan pintas “

0,05 -

“SEMUA KARNA 0,05”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini saya persembahkan :

- Untuk Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada saya sampai saat ini.
- Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
- Untuk ibu Hadiyah Sumaryatik S.E yang telah memberikan kasih sayang, dan dukungan yang berupa moril maupun materil serta nasehat kepada ananda selama ini.
- Terimakasih sahabat-sahabatku khususnya sahabat M.vebby ariangga yang telah meminjamkan saya laptop untuk menyusun skripsi ini sampai selesai.
- Terima kasih juga untuk seseorang yang ku sapa 0,05

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Artha Bima Mall Di Kota Bima”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang begitu berarti dalam penulisan ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Firdaus, ST., MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima yang juga telah memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga kampus ini berjalan dengan baik.
2. Bapak Muhajirin, MM. selaku Ketua Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima.
3. Ibu Sri Ernawati, MM. selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengetahuan serta bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kamaluddin, MM. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima yang telah memberikan pengetahuan dan skill yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
6. Para Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima yang selalu sabar dan berbesar hati dalam mengurus dan menerima keluhan dari penulis skripsi selama masa perkuliahan.
7. Manajer Artha Bima Mall yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian..
8. Sahabat-sahabatku (Kelompok 5 KKN Bre – Angkatan XV).
9. Untuk patner setia saya M.vebry ari ranga dan semua Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu.
10. Dan khususnya untuk yang slalu tersenyum salam 0,05.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Kota bima, 23 april 2018
Penulis,

(IMADUDDIN AINUL YAQIN)
14.01.0217/M

Imaduddin Ainul Yaqin, Nim : 14-01.0217/M. *Pengaruh Motivasi, Persepsi, Dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Pada Artha Bima Mall*. Skripsi Program Study Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Bima Angkatan XV. Pembimbing I Sri Ernawati, MM . Pembimbing II Kamaluddin, MM.

ABSTRAK

Dari tahun ke tahun bisnis ritel mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, Salah satunya adalah Artha Bima Mall. Artha Bima Mall adalah ritel yang menjual berbagai jenis produk, Namun banyaknya pesaing sejenis dan psikologi konsumen yang cenderung bervariasi membuat minat beli konsumen berkurang. Ini menunjukkan bahwa minat beli konsumen sangat di pengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi minat beli dari konsumen itu sendiri, diantaranya yaitu motivasi, persepsi, dan sikap konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli konsumen pada artha bima mall.

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian pada artha bima mall yang tidak di ketahui jumlahnya (*unknow population*). Sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik *accidental sampling* dengan perhitungan sampel menggunakan rumus hair et.al dan di dapatlah sampel sebanyak 80 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan sebelumnya di uji dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 20 menunjukkan bahwa:

1). Secara parsial motivasi tidak berpengaruh terhadap minat beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} yaitu ($0,630 < 1,99045$). **2).** Secara parsial Persepsi berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu ($3,514 > 1,99045$). **3).** Secara parsial Sikap Konsumen tidak berpengaruh terhadap minat beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} yaitu ($0,949 < 1,99045$). **4).** Secara simultan Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall. Hal ini dibuktikan oleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($29,211 > 3,44$) dan nilai sig ($0.000 < 0.05$) lebih kecil dari 0,05.

Kata Kunci : Motivasi, Persepsi, Sikap konsumen dan minat beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I.PENDAHULUAN	
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.IDENTIFIKASI MASALAH	5
1.3.RUMUSAN MASALAH	6
1.4.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
1.4.1TUJUAN PENELITIAN	6
1.4.2KEGUNAAN PENELITIAN	7
1.5.ASUMSI PENELITIAN.....	7
1.6.DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	7
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.MOTIVASI	10
2.1.1PENGERTIAN MOTIVASI KONSUMEN.....	10
2.1.2TEORI MOTIVASI KONSUMEN.....	11
2.1.3INDIKATOR MOTIVASI	12
2.2.PERSEPSI.....	13
2.2.1PENGERTIAN PERSEPSI	13
2.2.2PROSES PERSEPSI	14
2.2.3INDIKATOR PERSEPSI KONSUMEN.....	16
2.3.SIKAP KONSUMEN.....	16
2.3.1PENGERTIAN SIKAP KONSUMEN	16
2.3.2FUNGSI SIKAP	17
2.3.3INDIKATOR SIKAP KONSUMEN.....	19
2.4.MINAT BELI	20
2.5.PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, DAN SIKAP KONSUMEN TRHADAP MINAT BELI	22
2.6.PENELITIAN TERDAHULU.....	24
2.7.KERANGKA PIKIR	25
2.8.HIPOTESIS.....	25
BAB III.METODOLOGI PENELITIAN	
3.1METODE DAN DESAIN PENELITIAN	28
3.1.1JENIS PENELITIAN	28
3.1.2INSTRUMEN PENELITIAN.....	28
3.1.3LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	29
3.1.4POPULASI DAN SAMPEL	30
3.2JENIS-JENIS SUMBER DATA	31
3.2.1JENIS DATA.....	31

3.2.2 SUMBER DATA	31
3.3 TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	31
3.4 TEHNIK ANALISIS DATA	32
3.4.1 UJI VALIDITAS	32
3.4.2 UJI RELIABILITAS	33
3.4.3 UJI ASUMSI KLASIK.....	33
1. UJI NORMALITAS	33
2. UJI MULTIKOLINIERITAS	34
3. UJI HETEROSKEDASTISITAS	35
4. UJI AUTOKORELASI.....	35
3.4.4 UJI REGRESI LINIER BERGANDA	36
3.4.5 UJI KORELASI BERGANDA	37
3.4.6 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)	37
3.4.7 UJI – T (SECARA PARSIAL).....	38
3.4.8 UJI – F (SECARA SIMULTAN).....	38

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL (DESKRIPSI DATA)	39
4.1.1 Klasifikasi Responden / Gambaran Data	39
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
2. Karakteristik responden berdasarkan umur.....	40
4.1.2 Deskripsi Hasil Tanggapan Responden.....	41
4.1.3 Validitas Data (Untuk Instrumen kuisisioner).....	54
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	55
1. Uji Multikolinieritas.....	56
2. Uji Heterokedadastisitas	57
3. Uji Auto Korelasi.....	58
4. Uji Normalitas	59
4.2 PEMBAHASAN (INTERPRETASI DATA)	61
4.2.1 Regresi parsial tiga prediktor secara stimultan	62
4.2.2 Uji Korelasi berganda (R)	63
4.2.3 Koefisien Determinasi berganda (R^2).....	63
4.2.4 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)	64
4.2.5 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t)	65
1. Uji Signifikan (t) Variabel Motivasi (X_1)	65
2. Uji Signifikan (t) Variabel Persepsi (X_2).....	66
3. Uji Signifikan (t) Variabel Sikap Konsumen (X_3)	67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN	70
5.2 SARAN	71

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas	58
Gambar 4. 2 Uji Normalitas.....	60
Gambar 4. 3 Uji pihak kanan variabel Motivasi	66
Gambar 4. 4 Uji pihak kanan variabel Persepsi.....	67
Gambar 4. 5 Uji pihak kanan variabel Sikap Konsumen	68

Daftar Tabel

TABLE 3. 1 INSTRUMEN PENELITIAN	29
TABLE 3. 2 WAKTU PENELITIAN	30
TABLE 3. 3 UJI DURBIN WATSON.....	35
TABLE 3. 4 INTERPRESTASI DATA REGRESI BERGANDA.....	36
TABLE 3. 5 INTERPRESTASI DATA KORELASI BERGANDA	37
TABEL 4. 1 KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	39
TABEL 4. 2 KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN UMUR.....	40
TABEL 4. 3 TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL MOTIVASI	41
TABEL 4. 4 REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL MOTIVASI	43
TABEL 4. 5 TABEL PEDOMAN INTERPRESTASI VARIABEL MOTIVASI.....	44
TABEL 4. 6 TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL PERSEPSI	44
TABEL 4. 7 REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL PERSEPSI.....	46
TABEL 4. 8 PEDOMAN INTERPRESTASI VARIABEL PERSEPSI	47
TABEL 4. 9 TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL SIKAP KONSUMEN.....	47
TABEL 4. 10 REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL SIKAP KONSUMEN	49
TABEL 4. 11 PEDOMAN INTERPRESTASI VARIABEL SIKAP KONSUMEN	50
TABEL 4. 12 TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL MINAT BELI.....	50
TABEL 4. 13 REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN VARIABEL MINAT BELI	52
TABEL 4. 14 PEDOMAN INTERPRESTASI VARIABEL MINAT BELI	53
TABEL 4. 15 UJI VALIDITAS.....	54
TABEL 4. 16 UJI REABILITAS	55
TABEL 4. 17 UJI MULTIKOLINEARITAS	56
TABEL 4. 18 TABEL PEMBANDING UJI DURBIN WATSON	59
TABEL 4. 19 UJI AUTO KORELASI.....	59
TABEL 4. 20 UJI KILMOGRIV-SMIRNOV	61
TABEL 4. 21 REGRESI BERGANDA	62
TABEL 4. 22 KORELASI BERGANDA	63
TABEL 4. 23 INTERVAL KOEFISIEN KORELASI	63
TABEL 4. 24 KOEFISIEN DETERMINASI.....	64
TABEL 4. 25 Uji F	64
TABEL 4. 26 Uji T.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Item Kuisisioner
- Lampiran 2. Tanggapan tesponden
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan reabilitas Variabel Motivasi
- Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan reabilitas Variabel Persepsi
- Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan reabilitas Variabel Sikap Konsumen
- Lampiran 6. Hasil Uji Validitas dan reabilitas Variabel Minat Beli
- Lampiran 7. Hasil Output SPSS 2.0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari tahun ke tahun bisnis ritel mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama ritel modern seperti mini market, supermarket, hypermart dan ritel lainnya semakin berkembang dan bersaing sangat ketat dalam memperebutkan pelanggan. sehingga struktur perekonomian secara bertahap mengalami perubahan dan bahkan belakangan ini perubahan tersebut tampak semakin cepat. Begitu pula perkembangan usaha retail atau eceran yang ada di Indonesia sekarang ini meningkat begitu pesat. Jumlah dan lokasi usaha tersebut cenderung mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk.

Setiap perusahaan bersaing untuk menarik pelanggan dan mempertahankan eksistensinya di pasar. Termasuk dalam bidang ritel yang saat ini tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah ritel modern di Indonesia seperti minimarket, supermarket, departement store, dan masih banyak bentuk ritel lainnya, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berbelanja. Hal ini memberikan keuntungan bagi para konsumen untuk dapat memilih toko yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kelangsungan usaha eceran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memberikan pelayanan secara memuaskan terhadap kebutuhan konsumen. Selama dapat memenuhi kebutuhan serta memberikan kepuasan kepada konsumen, maka keberadaan usaha eceran dapat dipertahankan.

Keputusan konsumen untuk membeli atau pun tidak terhadap suatu produk merupakan suatu tantangan dan masalah yang dihadapi oleh setiap

perusahaan. Hal tersebut menyangkut keberlangsungan usaha yang dijalankan, sehingga mendorong pengelola untuk dapat meningkatkan strategi pemasaran dan mengamati perilaku konsumennya agar nantinya konsumen mendapatkan pelayanan yang baik dan muncul kepercayaan dalam diri konsumen. Memahami perilaku konsumen memang bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi setiap konsumen memiliki berbagai macam selera, harapan mengenai produk yang akan dibeli, suasana yang diperoleh, serta alasan untuk memilih suatu toko ritel sebagai tempat berbelanja hingga pada akhirnya melakukan suatu keputusan pembelian.

Dalam fenomena ini ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian di sebuah toko ritel. Sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya juga seperti halnya faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis (Kotler, 2008:25). Dalam proses psikologi terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi respon konsumen terhadap berbagai stimuli pemasaran suatu produk, Faktor - faktor psikologi ini terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen.

Motivasi itu sendiri adalah faktor yang cukup mampu mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi muncul karena ada kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan.

Selain motivasi, Persepsi juga sangatlah berpengaruh dalam penilaian konsumen terhadap keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi

masing-masing konsumen atas kualitas suatu produk akan berbeda-beda. Persepsi yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif.

Selain dua faktor diatas sikap merupakan evaluasi, perasaan seseorang, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap obyek atau gagasan tertentu, dimana konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk dibeli, hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. Keyakinan-keyakinan dan pilihan konsumen (*preference*) atas suatu merek merupakan suatu sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap suatu merek tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak.

Seperti yang diterangkan oleh Sukmawati dan Suyono dalam Annafik dan Rahardjo (2012:2), bahwa minat beli (*willingness to buy*) merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian.

Bisnis ritel di Indonesia semakin meningkat dan persaingan bisnisnya menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, Seiring dengan perkembangan bisnis ritel besar maupun kecil, kelas ritel berupa pengecer toko (store retailing) mempunyai pertumbuhan yang baik dalam beberapa tahun terakhir ini. "Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pertumbuhan ritel di Indonesia selama 2012–2016 berada pada kisaran 4,5% per tahun. Sementara itu jumlah gerai ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mencapai 20.000 gerai. Pertumbuhan

gerai hypermarket rata-rata sebesar 30% per tahun. Supermarket 7% pertahun dan minimarket sekitar 15% per tahun. Total omzet penjualan ritel modern mencapai Rp 135 triliun pada tahun 2012 dan mencapai 150 triliun pada tahun 2016 (65% dari jumlah belanja makanan dan 35% dari non makanan)”

Salah satunya Artha Bima Mall. Artha Bima Mall merupakan salah satu ritel yang mengoperasikan bisnisnya di kota Bima. Artha Bima Mall menjual barang-barang keperluan rumah tangga dan perkantoran, serta memberikan pilihan-pilihan dan koleksi produk yang beraneka ragam, memiliki lokasi yang mudah dijangkau dan tersedianya lahan parkir yang luas dan aman.

Belakangan ini, menurunnya minat beli konsumen menjadi masalah yang sangat serius bagi pihak Artha Bima Mall. Disamping itu Banyaknya pesaing ritel sejenis seperti Lancar Jaya, Hoki Mart, Boly Dept Store dan Barata. Di khawatirkan akan membuat persaingan dalam memperebutkan konsumen ini menjadi semakin sulit.

Menurunnya minat beli konsumen pada Artha Bima Mall belakangan ini terjadi karena keragaman perilaku konsumen. Dimana Konsumen itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan masyarakat sehingga perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi masing masing konsumen, psikologi konsumen sendiri terbagi dalam beberapa faktor seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Sehingga konsumen tentu mempunyai motivasi yang berbeda-beda pada diri konsumen tersebut. Disamping itu, persepsi yang juga bervariasi tentu amat mempengaruhi, sedangkan Sikap konsumen cenderung mewakili rasa suka dan tidak suka sehingga memiliki dampak yang jelas tentang bagaimana konsumen mengevaluasi dalam melakukan tahap

pembelian. Oleh karena itu memahami perilaku konsumen ini dianggap perlu dalam meningkatkan kembali minat beli konsumen pada Artha Bima Mall.

Hal inilah yang mendorong pihak manajemen Artha Bima Mall memahami tentang faktor-faktor tersebut dalam menciptakan minat beli yang tinggi pada konsumen, Sehingga ketika minat beli dari pada konsumen itu tinggi, tentu disisi lain hal tersebut akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian yang nantinya berdampak pada peningkatan penjualan seperti yang diharapkan oleh Artha Bima Mall. Sehingga Arta Bima Mall dapat tetap bersaing dalam pasar retail tersebut.

Berdasarkan uraian dari pada latar belakang diatas penulis merasa tertarik ingin melakukan suatu penelitian terhadap **“PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI PADA ARTHA BIMA MALL”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya pesaing ritel sejenis seperti bolly dept store ,barata, dll menjadikan persaingan dalam memperebutkan konsumen semakin sulit.
2. Menurunnya minat beli konsumen pada Artha Bima Mall belakangan ini terjadi karena keragaman perilaku konsumen
3. Motivasi konsumen yang umumnya berbeda – beda
4. presepsi konsumen yang bervariasi
5. Sikap konsumen yang cenderung mewakili rasa suka dan tidak suka sehingga memiliki dampak yang jelas tentang bagaimana konsumen mengevaluasi dalam melakukan tahap pembelian

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh secara parsial antara motivasi terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima?
2. Adakah pengaruh secara parsial antara konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima?
3. Adakah pengaruh secara parsial antara sikap konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima?
4. Adakah pengaruh secara simultan antara motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall kota bima?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui secara parsial antara motivasi terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara sikap konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall Kota Bima
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall kota bima.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Secara Akademik

Adalah sebagai syarat mutlak untuk memenuhi kebulatan studi sarjana (S1) program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima.

b) Kegunaan Secara Praktis

Bagi perusahaan maupun badan usaha terkait hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi dalam mempelajari faktor psikologi konsumen sehingga dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap apa yang perusahaan pasarkan.

1.5. Asumsi Penelitian

Dari uraian diatas, gejala yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Artha Bima Mall. Maka dalam penelitian ini diasumsikan :

1. Variabel bebas X_1 yaitu motivasi.
2. Variabel bebas X_2 yaitu persepsi.
3. Variabel bebas X_3 yaitu sikap konsumen.
4. Variable terikat Y yaitu Minat beli.

1.6. Definisi Operasional Variabel

1. Motivasi (X_1)

Suatu dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen yang mengarah pada suatu tindakan untuk memperoleh sesuatu. Dengan Indikator sebagai berikut :

1. Kebutuhan terhadap produk
2. Mencari kenyamanan
3. Meningkatkan prestise

4. Merasa aman

2. Persepsi (X2)

Sebuah proses yang diawali dengan pemahaman konsumen dan perhatian terhadap rangsangan pemasaran dan berakhir dengan penafsiran konsumen. Dengan Indikator sebagai berikut :

1. Kemudahan penggunaan
2. karakteristik yang menjadi pembeda
3. Keandalan barang
4. Popularitas merek produk

3. Sikap konsumen (X3)

Kecenderungan belajar untuk bersikap dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten. Dengan Indikator sebagai berikut :

1. Produk sesuai dengan harapan
2. Suka terhadap desain produk
3. Suka terhadap warna produk
4. Percaya terhadap produk

4. Minat beli (Y)

Keinginan tersembunyi dalam benak konsumen, Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu yang mana tak seorang pun bisa tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh konsumen. Dengan Indikator sebagai berikut :

1. Minat Transaksional
2. Minat Referensial
3. Minat Preferensial

4. Minat Eksploratif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Motivasi

2.1.1 Pengertian Motivasi Konsumen

Motivasi adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut (Kotler dan Armstrong, 2008). Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang bertindak (Kotler dan Keller, 2009).

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis (kebutuhan muncul dari tekanan biologis, seperti lapar, haus, tidak nyaman). Kebutuhan yang bersifat psikogenis (kebutuhan muncul dari tekanan psikologis, seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok). Kebutuhan akan menjadi motif jika didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai (Kotler dan Keller, 2009).

Kebanyakan orang tidak sadar akan kekuatan psikologi sejati yang membentuk perilaku mereka. Orang yang tumbuh dewasa dan mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak pernah hilang atau berada di bawah kendali yang sempurna, kebutuhan ini muncul dalam impian, dalam pembicaraan, dan perilaku obsesif, atau pada akhirnya dalam kegilaan (Kotler dan Armstrong, 2008). Keputusan pembelian dipengaruhi oleh motif bawah sadar yang bahkan tidak dipahami sepenuhnya oleh pembeli. Istilah riset

motivasi mengacu pada riset kualitatif yang dirancang untuk mencari motivasi tersembunyi di bawah kesadaran konsumen.

2.1.2 Teori Motivasi Konsumen

Pada umumnya teori motivasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Teori Freud, Teori Maslow dan Teori Herzberg (Kotler dan Keller, 2009).

1. Teori Freud

Teori ini mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlibat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan juga pada petunjuk lain yang samar. Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek dapat memicu asosiasi (arah pemikiran) dan emosi tertentu.

2. Teori Maslow (Abraham Maslow)

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan mereka yang paling penting. Jika seseorang berhasil

memuaskan kebutuhan yang penting, kemudian dia akan berusaha memuaskan kebutuhan yang terpenting berikutnya.

3. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor)

Teori ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang membedakan *dissatisfiers* (faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan *satisfiers* (faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan). Tidak hanya *dissatisfiers* saja tidak cukup, sebaliknya *satisfiers* harus ada secara aktif untuk memotivasi pembelian. Teori Herzberg memiliki dua implikasi. Pertama, para penjual harus berusaha sebaik-baiknya menghindari *dissatisfiers*. Walaupun tidak menyebabkan lakunya produk, hal tersebut bisa dengan mudah menyebabkan produk tersebut tidak terjual. Kedua, para produsen harus mengidentifikasi *satisfiers* atau motivator utama pembelian di pasar dan kemudian menyediakan faktor *satisfiers* itu. *Satisfiers* itu akan menghasilkan perbedaan besar terhadap merek apa yang dibeli pelanggan.

2.1.3 Indikator motivasi

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang bertindak (Kotler dan Keller, 2009). Riset motivasi menggunakan beragam teknik pencarian untuk mengungkap emosi dan sikap yang mendasari perilaku terhadap merek dan situasi pembelian. Teknik ini kadang - kadang merupakan teknik yang unik mulai dari penyelesaian kalimat, asosiasi kata, dan interpretasi gambar, untuk mendapatkan gambaran impian dan fantasi konsumen tentang merek atau situasi pembelian (Kotler dan Armstrong, 2008).

Indikator motivasi konsumen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Kotler dan Amstrong, 2008) :

- a. Kebutuhan terhadap produk
- b. Mencari kenyamanan
- c. Meningkatkan prestise
- d. Merasa aman

2.2. Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Menurut Kotler dalam Ramadhan (2013:10) menyatakan, “persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran yang memiliki arti”.

Menurut Kotler & Keller dalam Fadila (2013:45) persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada disekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang dan persepsi lebih penting dibandingkan realitas dalam pemasaran, karena persepsi yang dapat mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, selain itu orang bisa mempunyai persepsi yang berbeda atas objek yang sama. Menurut Pride & Ferrel dalam Fadila (2013:45), Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan, untuk menghasilkan makna. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Intinya adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam

antara individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama. Seseorang mungkin menganggap wiraniaga yang berbicara dengan cepat sebagai orang yang agresif dan tidak tulus, sementara yang lain mungkin menganggap orang yang sama sebagai orang yang pintar dan suka membantu. Setiap orang akan menanggapi secara berbeda terhadap wiraniaga (Kotler dan Keller, 2009:228).

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara orang bertindak dipengaruhi oleh persepsi dirinya tentang sebuah situasi. Meskipun demikian, masing-masing pribadi menerima, mengatur dan menginterpretasikan informasi sensorik dalam dirinya sendiri (Kotler dan Amstrong, 2008:174).

2.2.2 Proses Persepsi

Dalam pemasaran, persepsi itu lebih penting dari pada realitas, karena persepsi itulah yang akan mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas obyek yang sama karena tiga proses persepsi yaitu perhatian selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif (Kotler dan Keller, 2009).

1. Perhatian Selektif

Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari, karena seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, kebanyakan rangsangan akan disaring dan proses ini disebut perhatian selektif. Hal ini dimaksudkan, para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.

Walaupun menyaring banyak rangsangan di sekelilingnya, mereka dipengaruhi oleh rangsangan yang tidak diduga. Para pemasar berusaha mempromosikan tawaran mereka secara halus supaya bisa melewati saringan perhatian selektif.

2. Distorsi Selektif

Rangsangan yang telah mendapatkan perhatian bahkan tidak selalu muncul di pikiran orang persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya. Distorsi selektif adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan pra-konsepsi orang. Konsumen akan sering merubah informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk. Ketika konsumen melaporkan opini yang berbeda antara versi bermerek dan tanpa merek dari produk yang identik, yang menjadi persoalan adalah bahwa keyakinan merek dan produk, yang diciptakan oleh sarana apapun, agak mengubah persepsi produk mereka. Distorsi selektif dapat berfungsi bagi keuntungan pemasar dengan merek yang kuat ketika konsumen mengganggu informasi merek yang netral atau ambigu (bermakna ganda) untuk membuatnya lebih positif.

3. Ingatan Selektif

Orang akan melupakan banyak hal yang dipelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. Adanya ingatan selektif, orang cenderung mengingat hal-hal yang baik yang disebutkan tentang produk yang

disukai dan melupakan hal-hal yang baik yang disebutkan tentang produk pesaing. Ingatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan ke pasar sasaran mereka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak diremehkan.

2.2.3 Indikator persepsi konsumen

Kotler & Keller (2009:180), menyatakan persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Adapun indikator yang digunakan adalah:

- a. Kemudahan penggunaan
- b. Karakteristik tambahan yang menjadi pembeda
- c. Keandalan barang
- d. Popularitas merek produk.

2.3. Sikap Konsumen

2.3.1 Pengertian Sikap Konsumen

Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah obyek atau ide (Kotler dan Armstrong, 2008:176). Sikap sulit berubah. Sikap seseorang mempunyai pola, dan untuk mengubah sikap seseorang diperlukan penyesuaian yang rumit dalam banyak hal. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu berusaha menyesuaikan produknya dengan sikap yang sudah ada dari pada mencoba mengubah sikap (Kotler dan Armstrong, 2008:176).

Seringkali konsumen membeli produk tanpa mengembangkan perasaan atau afeksi sebelumnya. Konsumen akan pertama- tama

membentuk kepercayaan terhadap sebuah produk yang secara langsung diikuti dengan pembelian produk. Hanya setelah pembelian dilakukan mereka baru membentuk sikap terhadap produk. Sikap akan mengikuti perilaku pembelian apabila keterlibatan konsumen baik dengan produk maupun situasi pembelian rendah. Arus peristiwa ini cukup berbeda pada keputusan dengan keterlibatan rendah. Dalam hal ini konsumen tidak termotivasi untuk melakukan penyelesaian masalah yang ekstensif. Meskipun demikian, mereka bergeser melalui proses keputusan terbatas di mana mereka hanya mempertimbangkan beberapa alternatif produk pada situasi superfisial dan hanya membentuk kepercayaan terbatas terhadap alternatif- alternatif tersebut.

2.3.2 Fungsi Sikap

Seberapa besar konsumen menyukai sesuatu atau bagaimana perasaan mereka terhadap sesuatu, maka jawabannya akan mengungkapkan sikap merek terhadap obyek. Setelah sikap terbentuk, hal ini tersimpan dalam memori jangka panjang mereka yang dapat diingat kembali pada saat yang tepat untuk membantu seseorang menghadapi sebuah isu atau masalah. Pada keadaan seperti ini, orang-orang menggunakan sikap untuk membantunya berinteraksi secara lebih efektif dengan lingkungan.

Dari semua teori fungsional tentang sikap yang telah dikembangkan, salah satu teori yang paling menarik banyak pemasar adalah yang diusulkan oleh Daniel Katz. Katz mengidentifikasi empat fungsi sikap yang mencakup beberapa fungsi diantaranya utilitarian,

pembelaan ego, pengetahuan dan nilai ekspresif (Mowen dan Minor dalam Priyamitra, 2012).

1. Fungsi Utilitarian

Fungsi ini mengacu pada ide bahwa orang mengekspresikan perasaan untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan hukuman yang mereka terima dari orang lain. Sikap akan memandu perilaku untuk mendapatkan penguatan positif dan menghindari hukuman ekspresi.

2. Fungsi Pembelaan Ego

Fungsi ini adalah melindungi orang dari kebenaran tentang diri sendiri atau dari kenyataan kekejaman dunia luar. Fungsi pembelaan ego, yang disebut fungsi pertahanan harga diri mengandalkan pada teori psikoanalitik. Jadi sikap, seperti prasangka terhadap kaum minoritas, berfungsi sebagai mekanisme pembelaan orang fanatik yang tidak mau mengakui kegelisahan diri mereka yang paling mendasar.

3. Fungsi Pengetahuan

Fungsi ini dipergunakan sebagai standar yang membantu seseorang untuk memahami dunia mereka. Dalam memainkan peran ini, sikap membantu seseorang untuk memberikan arti pada dunia yang tidak beraturan. Dengan fungsi pengetahuan, sikap seseorang membentuk sebuah kerangka kerja referensi dimana mereka menginterpretasikan dunianya. Oleh karenanya, sikap konsumen sangat mempengaruhi bagaimana mereka secara selektif mengekspos dirinya dan mengamati komunikasi

pemasaran. Fungsi pengetahuan juga membantu menjelaskan beberapa pengaruh kesetiaan merek. Dengan mempertahankan sikap positif terhadap produk, konsumen dapat menyederhanakan hidup mereka. Kesetiaan merek dapat mengurangi waktu pencarian yang diperlukan untuk memperoleh sebuah produk dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Fungsi Nilai Ekspresif

Fungsi ini mengacu pada bagaimana seseorang mengekspresikan nilai sentral mereka kepada orang lain yang juga disebut fungsi identitas sosial. Ekspresi sikap bahkan dapat membantu seseorang dalam mendefinisikan konsep diri mereka kepada yang lain. Pada kasus konsumen, fungsi nilai ekspresif dapat dilihat pada situasi di mana seseorang mengekspresikan pandangan positif tentang berbagai produk, merek, dan jasa dalam rangka membuat pernyataan tentang diri mereka.

2.3.3 Indikator Sikap Konsumen

Sikap adalah inti dari rasa suka dan tidak suka bagi orang, kelompok, situasi, obyek, dan ide-ide tidak berwujud tertentu. Indikator sikap konsumen dalam penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut (Mowen dan Minor dalam Priyamitra, 2012), antara lain :

- a. Produk sesuai dengan harapan
- b. Suka terhadap desain produk
- c. Suka terhadap warna produk
- d. Percaya terhadap produk

2.4. Minat Beli

2.4.1 Pengertian Minat Beli

Minat beli (*willingness to buy*) merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Sukmawati dan Suyono dalam Pramono, 2012)

Menurut Kinnear and Taylor dalam Indriani dan Dini (2008) minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Menurut Slamento dalam Nurmala (2008) minat beli adalah sesuatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa adanya pembahasan. Minat beli juga merupakan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk melakukan kegiatan mendapatkan dan memiliki barang dan jasa. Oleh karena itu, secara umum orang membeli sesuatu adalah didahului dengan adanya minat beli dari orang tersebut terhadap barang yang akan dibelinya (Nurmala, 2008).

Menurut Tampubolon dalam Nurmala (2008) minat beli adalah perpaduan keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah,

maka dia akan mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak.

Tidak ada pembelian yang terjadi jika konsumen tidak pernah menyadari kebutuhan dan keinginannya. Pengenalan masalah (*problem recognition*) terjadi ketika konsumen melihat adanya perbedaan yang signifikan antara apa yang dia miliki dengan apa yang dia butuhkan. Berdasarkan pengenalannya akan masalah selanjutnya konsumen mencari atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang produk yang dia inginkan. Terdapat dua sumber informasi yang digunakan ketika menilai suatu kebutuhan fisik, yaitu persepsi individual dari tampilan fisik dan sumber informasi luar seperti persepsi konsumen lain. Selanjutnya informasi-informasi yang telah diperoleh digabungkan dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Semua input berupa informasi tersebut membawa konsumen pada tahap dimana dia mengevaluasi setiap pilihan dan mendapatkan keputusan terbaik yang memuaskan dari perspektif dia sendiri. Tahapan terakhir ada tahap dimana konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak membeli produk.

2.4.2 Indikator Minat Beli

Menurut Tjiptono dalam Aptaguna, E. (2016), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli produk

- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

2.5. Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Konsumen Terhadap Minat beli

Dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana hubungan ataupun pengaruh daripada variabel motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap minat beli, Sehingga peneliti memaparkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Beli

Motivasi merupakan keinginan yang mampu mendorong seseorang untuk bertindak, Sehingga jika motivasi seseorang itu tinggi tentu akan mempengaruhi minat belinya terhadap suatu produk tersebut.

Berdasarkan penelitian Joel, G. et al (2014) yang menganalisis tentang Pengaruh motivasi, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen sepeda motor matic merek yamaha mio di kota manado, Hasil penelitian yang menyatakan Hasil uji signifikansi (sig.) secara parsial dari variabel X_1 yaitu Motivasi, terhadap Y yaitu Minat Beli Konsumen sebesar 0,001 yang berarti koefisien regresi X_1 terhadap Y adalah signifikan yaitu kurang dari 5% ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa

hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa Motivasi berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen, diterima atau terbukti

2. Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Beli

Persepsi itu lebih penting dari realita karna persepsi setiap orang bisa sama dan juga bisa berbeda-beda, oleh karna itu semakin baik persepsi konsumen terhadap produk maka minat beli seseorang akan semakin tinggi.

Adapun hasil penelitian Priamitra, R.(2012). Pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian toyota avanza di semarang. Menyimpulkan bahwa Persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang, dengan uji – t sebesar 2,735 dengan sig. $0,008 < = 0,05$. Hal ini berarti setiap ada persepsi yang lebih baik dari para konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian terhadap Toyota Avanza.

3. Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli

Sikap konsumen mampu menunjukkan seberapa besar konsumen menyukai sesuatu atau bagaimana perasaan mereka terhadap sesuatu, Sehingga bila sikap seseorang menyukai atau sebaliknya tidak menyukai sesuatu akan sangat mempengaruhi minat beli dari seseorang tersebut.

Adapun hasil penelitian Priamitra, R.(2012). Pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian toyota avanza di semarang. Dengan hasil bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang, dengan didapat uji – t sebesar 3,652 dengan sig. $0,001 < =$

0,05. Hal ini berarti setiap ada sikap yang lebih baik dari para konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian terhadap Toyota Avanza

2.6. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain penelitian :

1. Wahyuni (2008). Menganalisis pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kawasan Surabaya Barat. Berdasarkan metode analisis data yang dipakai bahwa ternyata secara bersama-sama variabel motivasi, persepsi dan sikap konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian
2. Virgo,M (2015). Menganalisis tentang pengaruh Motivasi konsumen, dan persepsi kualitas konsumen terhadap minat beli pada konsumen kamera DSLR Nikon bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan jenis sampel accidental. hasil akhir penelitian ini yang menyimpulkan bahwa motivasi konsumen dan persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.
3. Priamitra, R.(2012). Pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian toyota avanza di semarang. Universitas diponegoro semarang Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan sebelumnya diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota

Avanza di Semarang. Persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang. Sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota Avanza di Semarang.

2.7. Kerangka Pikir

pada suatu proses pembelian, biasanya seseorang mempertimbangkan terlebih dahulu tentang produk apa yang akan dibelinya terkait akan manfaat dan kelebihannya, sehingga konsumen memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk bersangkutan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian diantaranya faktor psikologi konsumen seperti motivasi, Persepsi dan Sikap konsumen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

KET.

Hubungan Parsial = \longrightarrow
 Hubungan Secara Simultan = \longrightarrow

2.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono : 2008).

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial motivasi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.
2. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial persepsi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.
3. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.
4. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Hipotesis statistik :

Hipotesis statistik 1 (jawaban sementara untuk H1)

$H_0: \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial motivasi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a: \beta_1 \neq 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial motivasi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Hipotesis statistik 2 (jawaban sementara untuk H2)

$H_0: \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial persepsi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a: \beta_2 \neq 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial persepsi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Hipotesis statistik 3 (jawaban sementara untuk H3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a: \beta_3 \neq 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Hipotesis statistik 4 (jawaban sementara untuk H4)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Asosiatif. Definisi metode penelitian asosiatif adalah sebagai berikut, "Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih" (Sugiyono,2011).

Dimana penelitian ini mencari pengaruh Motivasi (X_1), Persepsi (X_2) Dan Sikap Konsumen (X_3) Terhadap Minat Beli (Y).

3.1.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini akan digunakan untuk melakukan pengukuran agar menghasilkan data kuantitatif yang akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang menggunakan skala likert (alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial).

Untuk analisa kuantitatif, maka diperlukan jawaban dari item-item pertanyaan atau pernyataan yang dapat diberi skor (Sugiyono,2011) :

- a. Sangat Setuju (**SS**) = diberi skor 5
- b. Setuju (**S**) = diberi skor 4
- c. Kurang Setuju (**KS**) = diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (**TS**) = diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (**STS**) = diberi skor 1

Instrumen penelitian dijabarkan dalam bentuk indikator yang menjadi titik tolak dalam penyusunan pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut :

Table 3. 1
Instrument penelitian

Variabel	Indikator	item
Motivasi (X1)	1.Kebutuhan terhadap produk	1
	2. Mencari kenyamanan	2
	3.Meningkatkan prestise	3
	4.Merasa aman	4
Persepsi (X2)	1.Kemudahan penggunaan	5
	2.karakteristik yang menjadi pembeda	6
	3.Keandalan barang	7
	4.Popularitas merek produk	8
Sikap konsumen (X3)	1.Produk sesuai dengan harapan	9
	2.Suka terhadap desain produk	10
	3.Suka terhadap warna produk	11
	4.Percaya terhadap produk	12
Minat beli (Y)	1.Minat Transaksional	13
	2.Minat Referensial	14
	3.Minat Preferensial	15
	4.Minat Eksploratif	16

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada ARTA BIMA MALL kota bima, yang terletak di Jln.Soekarno - Hatta No.26 Paruga,Kota Bima, NTB

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2018. Dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut,

Table 3. 2
Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

KEGIATAN	Tahun							
	2017		2018					
	nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengajuan Judul								
Penyusunan Proposal								
Seminar Proposal								
Penelitian								
Penyusunan dan Perbaikan Skripsi								
Ujian Komperhensif								
Wisuda								

3.1.4 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Malhotra (2009:364) Populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang memiliki serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk kepentingan masalah riset pemasaran.

Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah membeli di Artha Bima Mall yang ukurannya tidak bisa di ukur (*Unknow Population*).

b) Sampel

Menurut Malhotra (2009:364) Sampel adalah sub kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari besar dan jumlah populasi penelitian yang tidak diketahui secara pasti. Penarikan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik *sampling accidental* dimana penentuan

sampel berdasarkan kebetulan saja bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok untuk menjadi sumber data. Oleh karena populasi tidak diketahui jumlahnya, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pendekatan Hair et.al (2010). menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian minimal berjumlah lima kali variabel yang dianalisis atau indikator pertanyaan. Indikator dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan dalam penelitian ini adalah 16 indikator/pertanyaan, sehingga perhitungan jumlah sampel sebagai berikut :,

$16 \times 5 = 80$, Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 80 orang responden.

3.2 Jenis-Jenis Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, Dimana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angka-angkakan (Sugiyono, 2010).

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, Dimana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti (Sugiyono, 2010).

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010).

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung obyek penelitian serta fenomena yang terjadi secara langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan penelitian itu (Sugiyono, 2010).

3. Study Pustaka

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa tehnik pengumpulan data *library research* merupakan tehnik pengumpulan data yaitu mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya buku-buku tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

3.4 Tehnik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan dianalisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2009:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

Jika $r \geq 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid

Jika $r < 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Imam Ghazali (2011:47). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Nunnally,1994) dalam Imam Ghazali (2011:48).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengukuran asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi data memiliki distribusi normal dapat diuji dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati dengan distribusi

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji normalitas residual dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu disamping dengan uji grafik juga dilakukan uji statistik. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Intiation Factor*) dan tolerance-nya.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas juga dapat dilihat dari besaran VIF dan *Tolerance*, model regresi yang bebas multikolinieritas adalah : Mempunyai nilai VIF dibawah 10 dan mempunyai angka *tolerance* di atas 0,1. Uji multikolinieritas

diatas dapat dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program aplikasi pengolah data SPSS.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser, apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program aplikasi pengolahan data SPSS.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya autokorelasi didalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari auto korelasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Table 3. 3
Kriteria Nilai Uji Durbin Watson

No.	Nilai DW	Kesimpulan
1.	$1,65 < DW < 2,35$	Tidak ada Autokorelasi
2.	$1,21 < DW < 1,16$	Tidak dapat disimpulkan
3.	$2,35 < DW < 2,79$	
4.	$DW < 1,21$	Terjadi Autokorelasi
5.	$DW < 2,79$	

Sumber: (Ghozali, 2011).

3.4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisa regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi, dan sikap konsumen terhadap minat beli konsumen pada Artha Bima Mall di Kota Bima. Uji Regresi linier berganda dapat dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program aplikasi pengolah data SPSS. Menurut Sugiyono (2010) persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Minat beli

a = Kostanta

b₁ = Koefisien regresi dari motivasi

b₂ = Koefisien regresi dari persepsi

b₃ = Koefisien regresi dari Sikap konsumen

X₁ = Motivasi

X₂ = Persepsi

X₃ = Sikap konsumen

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian untuk dapat memberikan interprestasi terhadap tingkat hubungan atau pengaruh maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel dibawah ini (Sugiyono, 2013 : 184)

Table 3. 4
Pedoman untuk memberikan interprestasi Regresi Linier Berganda

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah

0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat kuat

3.4.5 Uji Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap nilai variabel y dan korelasi secara parsial yang diberikan oleh variabel X_1 terhadap y , X_2 terhadap y serta X_3 terhadap y . Uji korelasi berganda dapat dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program aplikasi pengolah data SPSS. Dengan Interpretasi angka korelasi menurut (Sugiyono 2013 : 184) sebagai berikut :

Table 3. 5
Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien			Tingkat Hubungan
0	–	0,199	Sangat lemah
0,20	–	0,399	Lemah
0,40	–	0,599	Sedang
0,60	–	0,799	Kuat
0,80	–	1,0	Sangat kuat

3.4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R^2) = 1, artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi-variabel dependen. Uji determinasi dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS.

3.4.7 Uji – t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan variabel Motivasi (X_1), persepsi (X_2), sikap konsumen (X_3), secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap minat beli (Y), adapun pengujian dengan menggunakan program aplikasi pengolahan data SPSS. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Hipotesis diterima jika nilai probabilitas t (Signifikansi t) < (0,05)
- Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas t (Signifikansi t) > (0,05)

3.4.8 Uji – f (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan variabel motivasi (X_1) persepsi (X_2) dan sikap konsumen (X_3) memiliki pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap minat beli (Y). Adapun pengujian dengan menggunakan program aplikasi pengolahan data SPSS. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Hipotesis diterima jika nilai probabilitas F (Signifikansi F) < (0,05)
- Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas F (Signifikansi F) > (0,05)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Artha Bima Mall atau di kenal dengan ABM Bima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ritel modern, Artha Bima Mall berlokasi di Jln.Soekarno - Hatta No.26 Paruga,Kota Bima, NTB, tepatnya di depan bangunan Bank NTB Kota Bima. Artha Bima Mall merupakan pusat perbelanjaan yang beroperasi di kota bima.

Artha bima mall merupakan ritail modern yang buka pada hari senin - minggu pkl 08.00-22.00. Artha Bima Mall menawarkan berbagai macam produk seperti snack,minuman kaleng,alat perkantoran,dll. Tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, Artha Bima Mall juga Menyediakan game zone,Restoran,dan Meeting room.

4.2 Hasil (Deskripsi Data)

4.2.1 Klasifikasi Responden / Gambaran Data

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya responde dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase %
Laki-laki	34	42,5%
Perempuan	46	57,5%
Jumlah	80	100%

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.1 mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 34 orang atau 42,5% dan sisanya perempuan dengan jumlah sebanyak 46 orang atau 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Artha Bima Mall di dominasi oleh mayoritas perempuan.

2. Karakteristik responden berdasarkan umur.

Berdasarkan umur, responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur (Thn)	Frekuensi	Prosentase %
< 20	33	41,25%
21 – 30	35	43,75%
31 – 40	11	13,75%
50 >	1	1,25%
Jumlah	80	100%

Data Sumber: Data Primer Di Olah 2018

Berdasarkan tabel 4.2, responden berusia antara kurang lebih dari 20 tahun kebawah berjumlah 33 orang atau sebanyak 41,25%, yang berumur 21 – 30 tahun sebanyak 35 orang atau 43,75%, yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 11 orang atau 13,75%, dan yang berusia antara kurang lebih 50 tahun sebanyak 1 orang atau 1,25%.

Jadi jumlah usia konsumen yang dominan adalah usia 21 - 30 tahun sebanyak 35 orang atau sama dengan 43,75%.

4.2.2 Deskripsi Hasil Tanggapan Responden

1. Variabel Motivasi (X1)

Tanggapan responden terhadap instrumen penelitian berupa kuisioner untuk variabel Motivasi (X1) yang di sampaikan pada 80 responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Tanggapan Respoden Variabel Motivasi (X₁)

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	Prosentase(%)
Kebutuhan terhadap produk				
1.	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena Arta Bima Mall menjual produk yang saya butuhkan	a. SS (5)	11	13.8%
		b. S (4)	50	62.5%
		c. KS (3)	15	18.8%
		d. TS (2)	3	3.8%
		e. STS (1)	1	1.3%
		Jumlah	80	100%
Mencari kenyamanan				
.	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena merasa nyaman dengan pelayanannya	a. SS (5)	6	7.5%
		b. S (4)	29	36.3%
		c. KS (3)	32	40%
		d. TS (2)	12	16%
		e. STS (1)	1	1.3%
		Jumlah	80	100%
Meningkatkan prestise				
.	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena lebih bergengsi	a. SS (5)	17	21.3%
		b. S (4)	40	50%
		c. KS (3)	16	20%
		d. TS (2)	6	7.5%
		e. STS (1)	1	1.3%
		Jumlah	80	100%
Merasa aman				
.	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena tempat parkirnya yang aman karna dilengkapi cctv	a. SS (5)	19	23.8%
		b. S (4)	51	63.8%
		c. KS (3)	9	11.3%
		d. TS (2)	1	1.3%
		e. STS (1)	-	-
		Jumlah	80	100%

Data Sumber: Data Primer Di Olah 2018

Dari Tabel 4.3 hasil tanggapan responden terhadap kuisisioner untuk variabel motivasi (X1), dapat di jelaskan sebagai berikut hasil frekuensi dari masing–masing pertanyaan pada setiap indikator.

1. Pernyataan No 1, Sebanyak 13 orang atau 13,8% memberikan jawaban sangat setuju, 50 orang atau 62,5% yang memberi jawaban setuju, 15 orang atau 18,8% yang memberi jawaban kurang setuju, 3 orang atau 3,8% memberikan jawaban tidak setuju, dan 1 orang atau 1,3% memberikan jawaban sangat tidak setuju.
2. Pertanyaan No 2, Sebanyak 6 orang atau 7,5% memberikan jawaban sangat setuju, 29 orang atau 36,3% yang memberi jawaban setuju, 32 orang atau 40% yang memberi jawaban kurang setuju, 12 orang atau 15% memberikan jawaban tidak setuju, dan 1 orang atau 1,3% memberikan jawaban sangat tidak setuju.
3. Pertanyaan No 3, Sebanyak 17 orang atau 21,3% memberikan jawaban sangat setuju, 40 orang atau 50% yang memberi jawaban setuju, 16 orang atau 20% yang memberi jawaban kurang setuju, 6 orang atau 7,5% memberikan jawaban tidak setuju, dan 1 orang atau 1,3% memberikan jawaban sangat tidak setuju.
4. Pertanyaan No 4, Sebanyak 19 orang atau 23,8% memberikan jawaban sangat setuju, 51 orang atau 63,8% yang memberi jawaban setuju, 9 orang atau 11,3 % yang memberi jawaban

kurang setuju, 1 orang atau 1,3% memberikan jawaban tidak setuju, dan pada pernyataan ini tidak ada satupun yang memberi jawaban sangat tidak setuju.

Berdasarkan masing- masing indikator untuk variabel motivasi, dapat dibuatkan rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Rekapitulasinya Tanggapan Respoden Variabel Motivasi (X₁)

Indikator	Total skor	Skor ideal	Nilai pengaruh	Prosentase (%)
Kebutuhan terhadap produk	307	400	0,767	76,7
Mencari kenyamanan	306	400	0,765	76,5
Meningkatkan prestise	267	400	0,667	66,7
Merasa aman	328	400	0,820	82,0
Total skor ideal	1208	1600	0,755	75,5
Skor Ideal = Nilai skala likert x dengan jumlah responden x dengan jumlah pertanyaan perindikator : 5 x 80 x 1 = 400				
Total Skor = jumlah total masing-masing item soal x jumlah soal masing-masing instrument				
Rata-rata n= total skor : skor ideal : 1208 / 1600 = 0,755.				

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor untuk seluruh item 1600, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 1208. Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap variabel motivasi (X₁) adalah = 1208 : 1600 x 100% = 75,5%. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Pedoman untuk memberikan interpretasi pada variabel
motivasi (X₁).

Interval Koefesien	Deskripsi
0 – 20	Sangat Rendah
21 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Kuat
81 – 100	Sangat Kuat

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Dari hasil data yang diperoleh dari 80 responden maka rata-rata jawaban responden yaitu 75,5% atau setuju.

2. Variabel Persepsi (X₂)

Tanggapan responden terhadap instrumen penelitian berupa kuisisioner untuk variabel Persepsi (X₂) yang di sampaikan pada 80 respoden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Tanggapan Responden Variabel Persepsi (X₂)

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	Prosentase (%)
Kemudahan penggunaan				
1.	Saya berbelanja pada Artha Bima Mall karena lokasi Artha Bima Mall yang mudah di jangkau	a. SS (5)	20	25%
		b. S (4)	50	62,5%
		c. KS (3)	8	10%
		d. TS (2)	2	2,5%
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100%
Karakteristik tambahan yang menjadi pembeda				
.	Saya berbelanja pada Artha Bima Mall karena Artha Bima Mall menyediakan wahana hiburan keluarga	a. SS (5)	11	13.7%
		b. S (4)	45	56.3%
		c. KS (3)	19	23.7%
		d. TS (2)	4	5%
		e. STS (1)	1	1.3%
		Jumlah	80	100%
Keandalan barang				
.	Saya berbelanja pada Artha Bima	a. SS (5)	11	13,8%
		b. S (4)	52	65%

	Mall karena keandalan produk produk yang dijual oleh Artha Bima Mall	c. KS (3)	15	18.8%
		d. TS (2)	2	2.5%
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100%
Popularitas Merek produk				
.	Saya suka dengan popularitas merek produk-produk yang di jual oleh Artha Bima Mall	a. SS (5)	11	13.8%
		b. S (4)	43	53.8%
		c. KS (3)	24	30%
		d. TS (2)	1	1.3%
		e. STS (1)	1	1.3%
		Jumlah	80	100%

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Dari hasil kuisioner untuk variabel persepsi (X2), dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pertanyaan No 1, Sebanyak 20 orang atau 25.5% memberikan jawaban sangat setuju, 50 orang atau 62.5 %, yang memberi jawaban setuju, 8 orang atau 10 %, yang memberi jawaban kurang setuju, dan 2 orang atau 2.5% yang memberi jawaban tidak setuju.
2. Pertanyaan No 2, Sebanyak 11 orang atau 13.8% memberikan jawaban sangat setuju, 45 orang atau 56.3 %, yang memberi jawaban setuju, 19 orang atau 23.8%, yang memberi jawaban kurang setuju, 4 orang atau 5%, yang memberi jawaban tidak setuju, dan 1 orang atau 1.3% member jawaban sangat tidak setuju.
3. Pertanyaan No 3, Sebanyak 11 orang atau 13.8% memberikan jawaban sangat setuju, 52 orang atau 65%, yang memberi jawaban setuju, 15 orang atau 23.8%, yang memberi jawaban

kurang setuju, dan 2 orang atau 2.5%, yang memberi jawaban tidak setuju.

4. Pertanyaan No 4, Sebanyak 11 orang atau 13.8% memberikan jawaban sangat setuju, 43 orang atau 53.8%, yang memberi jawaban setuju, 24 orang atau 30%, yang memberi jawaban tidak setuju, 1 orang atau 1.3%, yang memberi jawaban tidak setuju, dan 1 orang atau 1.3% yang memberi jawaban sangat tidak setuju.

Berdasarkan masing - masing indikator untuk variabel persepsi, dapat dibuatkan rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4. 7

Rekapitulasi Tanggapan Respoden Variabel Persepsi (X₂).

Instrumen	Total skor	Skor ideal	Nilai pengaruh	Prosen tase
Kemudahan penggunaan	328	400	0,82	82%
Karakteristik tambahan yang menjadi pembeda	312	400	0,78	78%
Keandalan barang	301	400	0,752	75.%
Popularitas merek produk	302	400	0,755	75.5%
Total	1243	1600	0,776	77.6%
Skor Ideal = Nilai sekala likert x dengan jumlah responden x dengan jumlah pertanyaan perindikator: 5 x 80 x 1 = 400				
Total Skor = jumlah total masing-masing item soal x jumlah soal masing-masing instrumen.				
Rata-rata n= total skor : skor ideal : 1243:1600= 0,776				

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor untuk seluruh item 1600, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 1243. Jadi berdasarkan data tersebut maka

tingkat persetujuan terhadap variabel Persepsi (X_2) adalah = $1243:1600 \times 100\% = 77,6\%$. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Pedoman untuk membeikan interprestasi pada variabel persepsi (X_2).

Interval Koefesien	Deskripsi
0 – 20	Sangat Rendah
21 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Kuat
81 – 100	Sangat Kuat

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Dari hasil data yang diperoleh dari 80 responden maka rata - rata jawaban responden sebanyak 77.6% terletak pada daerah yang di deskripsikan kuat.

3. Variabel Sikap Konsumen

Tanggapan respoden terhadap istrumen penelitian berupa kuisisioner untuk variabel sikap (X_3) yang di sampaikan pada 80 respoden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Tanggapan responden variabel Sikap (X_3)

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	Prosentase (%)
Produk sesuai dengan harapan				
1.	Saya berbelanja pada artha bima mall karena keragaman produk yang dijual	a. SS (5)	14	17.5
		b. S (4)	51	63.8
		c. KS (3)	14	17.5
		d. TS (2)	1	1.3
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100
Suka terhadap desain produk				
	saya suka dengan	a. SS (5)	11	13.8

.	penataan produk yang ada pada Artha bima mall	b. S (4)	39	48.8
		c. KS (3)	24	30
		d. TS (2)	6	7.5
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100
Suka terhadap warna produk				
	saya suka dengan variasi warna cat dinding pada Artha bima mall	a. SS (5)	15	18.8
		b. S (4)	48	60
		c. KS (3)	15	18.8
		d. TS (2)	2	2.5
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100
Percaya terhadap produk				
	produk yang dijual pada Artha bima mall merupakan produk yang berkualitas	a. SS (5)	10	12.5
		b. S (4)	54	67.5
		c. KS (3)	14	17.5
		d. TS (2)	2	2.5
		e. STS (1)		
		Jumlah	80	100

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Dari hasil kuisioner untuk variabel Sikap konsumen (X3) , dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pertanyaan No 1, Sebanyak 14 orang atau 17.5% memberikan jawaban sangat setuju, 51 orang atau 63.8%, yang memberi jawaban setuju, 14 orang atau 17.5%, yang memberi jawaban kurang setuju, dan 1 orang atau 1.3 % yang memberi jawaban tidak setuju.
2. Pertanyaan No 2, Sebanyak 11 orang atau 13.8% memberikan jawaban sangat setuju, 39 orang atau 48.8%, yang memberi jawaban setuju, 24 orang atau 30%, yang memberi jawaban kurang setuju, 6 orang atau 7.5%, yang memberi jawaban tidak setuju.

3. Pertanyaan No 3, Sebanyak 15 orang atau 18.8% memberikan jawaban sangat setuju, 48 orang atau 60%, yang memberi jawaban setuju, 15 orang atau 18.8%, yang memberi jawaban kurang setuju, 2 orang atau 2.5%, yang memberi jawaban tidak setuju..
4. Pertanyaan No 4, Sebanyak 10 orang atau 12.5% memberikan jawaban sangat setuju, 54 orang atau 67.5%, yang memberi jawaban setuju, 14 orang atau 17.5%, yang memberi jawaban kurang setuju, 2 orang atau 2.5%, yang memberi jawaban tidak setuju.

Berdasarkan masing- masing indikator untuk variabel sikap konsumen (X3), dapat dibuatkan rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Rekapitulasi Tanggapan Respoden Variabel Sikap
konsumen (X₃).

Instrumen	Total skor	Skor ideal	Nilai pengaruh	Prosentase
Produk sesuai dengan harapan	318	400	0.795	79.5%
Suka terhadap desain produk	316	400	0.79	79%
Suka terhadap warna produk	295	400	0.737	73.7%
Percaya terhadap produk	312	400	0.78	78%
Total	1241	1600	0,775	77.5%
Skor Ideal = Nilai sekala likert x dengan jumlah responden x dengan jumlah pertanyaan perindikator: 5 x 80 x 1 = 400				
Total Skor = jumlah total masing-masing item soal x jumlah soal masing-masing instrumen.				
Rata-rata n= total skor : skor ideal : 1241:1600= 0,775				

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor untuk seluruh item 1600, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 1241. Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap variabel Variabel Sikap konsumen (X_3) adalah = $1241:1600 \times 100\% = 77,5\%$. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Pedoman untuk membeikan interprestasi pada Variabel Sikap konsumen (X_3).

Interval Koefesien	Deskripsi
0 – 20	Sangat Rendah
21 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Kuat
81 – 100	Sangat Kuat

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Dari hasil data yang diperoleh dari 80 responden maka rata-rata jawaban responden sebanyak 77.5% terletak pada daerah yang di deskripsikan kuat.

4. Variabel Minat Beli

Tanggapan respoden terhadap istrumen penelitian berupa kuisisioner untuk variabel sminat beli (Y) yang di sampaikan pada 80 respoden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Tanggapan responden variabel Minat Beli (Y)

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	Prosentase (%)
Minat Transaksional				

1.	Produk-produk yang Artha bima mall tawarkan membuat saya selalu ingin membeli dan mengkonsumsinya	a. SS (5)	9	11.3
		b. S (4)	40	50
		c. KS (3)	25	31.3
		d. TS (2)	3	3.8
		e. STS (1)	3	3.8
		Jumlah	80	100
Minat Referensial				
.	kelebihan produk-produk yang ada di Artha bima mall akan selalu Saya ceritakan kepada orang lain	a. SS (5)	4	5
		b. S (4)	47	58.8
		c. KS (3)	18	22.5
		d. TS (2)	5	6.3
		e. STS (1)	6	7.5
		Jumlah	80	100
Minat Preferensial				
.	meskipun saya tahu pesaing sejenis mulai bermunculan Saya akan tetap berbelanja di Artha bima mall	a. SS (5)	14	17.5
		b. S (4)	34	42.5
		c. KS (3)	25	31.3
		d. TS (2)	3	3.8
		e. STS (1)	4	5
		Jumlah	80	100
Minat Eksploratif				
.	Banyak hal positif yang sudah saya dapatkan dari membeli dan mengkonsumsi produk-produk yang dijual oleh Artha bima mall	a. SS (5)	7	8.8
		b. S (4)	47	58.8
		c. KS (3)	21	26.3
		d. TS (2)	4	5
		e. STS (1)	1	1.3
		Jumlah	80	100

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Dari hasil kuisioner untuk variabel Minat Beli (Y) , dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pertanyaan No 1, Sebanyak 9 orang atau 11.3% memberi jawaban sangat setuju, 40 orang atau 50% memberi jawaban setuju, 25 orang atau 31.3% memberi jawaban kurang

- setuju, 3 orang atau 3.8% memberi jawaban tidak setuju dan 3 orang atau 3.8% memberikan jawaban sangat tidak setuju.
2. Pertanyaan No 2, Sebanyak 4 orang atau 5% memberi jawaban sangat setuju, 47 orang atau 58.8% memberi jawaban setuju, 18 orang atau 22.5% memberi jawaban kurang setuju, 5 orang atau 6.3% memberi jawaban tidak setuju dan 6 orang atau 7.5% memberikan jawaban sangat tidak setuju.
 3. Pertanyaan No 3, Sebanyak 14 orang atau 17.5% memberi jawaban sangat setuju, 34 orang atau 42.5% memberi jawaban setuju, 25 orang atau 31.3% memberi jawaban kurang setuju, 3 orang atau 3.8% memberi jawaban tidak setuju, dan 4 orang atau 5% memberi jawaban sangat tidak setuju.
 4. Pertanyaan No 4, Sebanyak 7 orang atau 8.8% memberi jawaban sangat setuju, 47 orang atau 58.8% memberi jawaban setuju, 21 orang atau 26.3% memberi jawaban kurang setuju, 4 orang atau 5% memberi jawaban tidak setuju dan 1 orang atau 1.3% memberi jawaban sangat tidak setuju.

Berdasarkan masing-masing indikator untuk variabel Minat Beli (Y), dapat dibuatkan rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4. 13

Rekapitulasi Tanggapan Respoden Variabel Minat Beli (Y).

Instrumen	Total skor	Skor ideal	Nilai pengaruh	Prosentase (%)

Minat Transaksional	289	400	0.722	72.2%
Minat Referensial	278	400	0.695	69.5%
Minat Preferensial	291	400	0.727	72.5%
Minat Eksploratif	295	400	0.737	73.7%
Total	1153	1600	0.720	72%
Skor Ideal = Nilai skala likert x dengan jumlah responden x dengan jumlah pertanyaan perindikator: $5 \times 80 \times 1 = 400$				
Total Skor = jumlah total masing-masing item soal x jumlah soal masing-masing instrumen.				
Rata-rata $n = \text{total skor} : \text{skor ideal} = 1153:1600 = 0,720$				

Data Sumber: Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah skor untuk seluruh item 1600 , jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 1153. Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap variabel Variabel Minat Beli (Y) adalah $= 1153:1600 \times 100\% = 72\%$. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 14

Pedoman untuk membeikan interprestasi pada Variabel Minat Beli (Y).

Interval Koefesien	Deskripsi
0 – 20	Sangat Rendah
21 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Kuat
81 – 100	Sangat Kuat

Dari hasil data yang diperoleh dari 80 responden maka rata-rata jawaban responden sebanyak 72% terletak pada daerah yang di deskripsikan kuat.

4.2.3 Validitas Data (Untuk Instrumen kuisisioner)

Tabel 4. 15
Hasil Uji Validitas Instrumen Kuisisioner

No	Variabel	Has Instrum : r_{xy} hitung	r- pembanding	Keterangan
1	Motivasi	0,777	0,30	Valid
2		0,842	0,30	Valid
3		0,754	0,30	Valid
4		0,514	0,30	Valid
5	Persepsi	0.753	0,30	Valid
6		0.625	0,30	Valid
7		0.825	0,30	Valid
8		0.761	0,30	Valid
9	Sikap Konsumen	0.616	0,30	Valid
10		0.832	0,30	Valid
11		0.774	0,30	Valid
12		0.761	0,30	Valid
13	Minat Beli	0.780	0,30	Valid
14		0.820	0,30	Valid
15		0.890	0,30	Valid
16		0.689	0,30	Valid

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Uji validitas menurut Sugiyono (2009:179) Syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

Jika $r \geq 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid

Jika $r < 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 2.0 pada tabel 4.15 diatas masing-masing instrumen variabel memiliki nilai korelasi (r_{xy}) lebih besar dari pada r pembanding atau diatas dari pada kriteria $r > 0,30$. Dengan demikian semua butir dinyatakan valid/sah, sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian ini.

4.2.4 Reliability Data (Untuk Instrumen kuisisioner)

Tabel 4. 16
Hasil Uji Reliability

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based On Standardized Items	N Of Items
1	Motivasi	.708	.697	4
2	Persepsi	.730	.727	4
3	Sikap Konsumen	.733	.736	4
4	Minat Beli	.810	.807	4

Data Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS versi 2.0 pada tabel 4.16 diatas, masing-masing instrumen memiliki nilai Cronbach's Alpha if Item yang lebih besar 0,60 dari pada Angka Pemanding. Dengan demikian butir soal tersebut dinyatakan konsisten atau reliable /stabil, sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

Secara statistik model persamaan regresi yang diajukan beserta hasil pengujian hipotesisnya sudah dapat dikatakan memenuhi syarat, dalam arti eratnya hubungan antara variabel bebas (dependen) dengan variabel terikat (independen).

Akan tetapi agar model persamaan tersebut dapat diterima secara ekonometrika dan estimator-estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method* (LSM), selain sudah memenuhi syarat *Best Liniar Unbiased Estimation* (BLUE), maka harus juga memenuhi asumsi antara lain bebas dari

Multikolinearitas, Heterokedadastisitas, Autokorelasi dan Normalitas data.

1. Uji Multikolinieritas

Adanya multikolinearitas sempurna akan berakibat bahwa koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas tidak sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksirkan dengan mudah.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan pengujian dengan bantuan SPSS versi 20 maka dapat diketahui ada atau tidaknya, multikolinearitas antara variabel bebas dengan melihat nilai-nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 17
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Motivasi (X1)	.336	2.975
Persepsi (X2)	.231	4.336
Sikap Konsumen (X3)	.431	2.318

Dependent Variable: Minat Beli

Dasar pengambilan keputusan :

Berdasarkan Nilai Tolerance

- Tolerance > 0.10 = Tidak terjadi multikolinearitas
- Tolerance < 0.10 =Terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Nilai VIF

- $VIF < 10.00$ = Tidak terjadi multikolinearitas
- $VIF > 10.00$ = Terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4.17, Hasil pengujian tiga variabel dependent tersebut tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas karena pada masing masing nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari < 10 dan Tolerance Value $> 0,1$ maka tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas pada data penelitian ini.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji asumsi regresi berganda heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas ini dapat dilihat melalui diagram scatterplot. Apabila gambar atau titik-titik yang terdapat dalam diagram scatter plot tersebut dalam kondisi membentuk suatu pola tertentu, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dikatakan model regresinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga dapat dikatakan model regresinya adalah baik.

Gambar 4. 1
Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan *scatterplot diagram* adalah tidak ditemukan adanya pola tertentu, seperti titik-titik (*pointpoint*) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) . dimana pada gambar scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi.

3. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Imam Ghozali, 2011:110).

Dasar pengambilan keputusan :

- $d < dL$ atau $d > 4-dL$ = Terdapat autokorelasi
- $dU < d < 4-dU$ = Tidak terdapat autokorelasi
- $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ = Tidak ada kesimpulan

Tabel 4. 18
Tabel pembandingan Durbin-Watson

D	dL	dU	4-dL	4-dU
2.081	1.5600	1.7153	2.440	2.2847

Berdasarkan hasil perhitungan yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 20 pada lampiran, angka Durbin-Watson didapatkan nilai koefisien (D–W) sebesar 2,081. Nilai pada kolom dL dan dU pada tabel 4.19 di peroleh dari tabel penolong Durbin-Watson yang terdapat pada lampiran , yang disesuaikan dengan jumlah variabel bebas (tidak termasuk variabel terikat) dan jumlah sampel.

Tabel 4. 19
Uji Auto Korelasi

Model	dU	D –W	4-du	Keterangan
1	1.7152	2.081	2.2847	Tidak Terdapat Autokorelasi

Predictors: (Constant), Motivasi, Persepsi, Sikap, Konsumen
Dependent Variable: Minat Beli

Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam pengujian normalitas ini menggunakan metode grafik histogram, P-Plot dan uji Kolmogorof-Smirnov.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafis, seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4. 2
Uji Normalitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 20 pada gambar diatas sisaan regresi (titik-titik) menyebar secara sempurna mengikuti garis diagonal yang artinya data berdistribusi normal.

Hipotesis Uji Kolmogorof-Smirnov :

H0 = Data berdistribusi normal

H1 = Data tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan Uji Kolmogorof-Smirnov :
Jika probabilitasnya (nilai Asymp. sig) > 0.05 maka H0 tidak di tolak
Jika probabilitasnya (nilai Asymp. sig) < 0.05 maka H0 di tolak.

Tabel 4. 20
Kilmogriv Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.95994746
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.098
	Negative	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		1.244
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090

Pada tabel Tabel 4.20 Hasil Uji Uji Kolmogorof-Smirnov 1.244 dengan nilai Asymp. sig. > 0.05 yaitu = 0.90 sehingga Ho di terima dan Ha di tolak, yang berarti data residual berdistribusi normal.

4.2 Pembahasan (Interpretasi Data)

Dari hasil jumlah tanggapan responden diatas dapat dilihat data baku dari masing-masing tanggapan responden yang tertuang dalam lampiran yaitu Tabulasi data tanggapan responden pada Artha Bima Mall.

Adapun dengan data tabulasi tanggapan responden tersebut telah dihitung validitas dan realibilitas instrumen dari setiap pertanyaan yang diajukan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan dari variabel X_1 , 4 pertanyaan dari variabel X_2 , 4 pertanyaan dari variabel X_3 dan 4 pertanyaan dari variabel Y, sehingga selanjutnya data tersebut di olah menggunakan SPSS versi 20 dengan pembahasan hasil sebagai berikut :

4.2.1 Regresi parsial tiga prediktor secara simultan

Tabel 4. 21
Uji regresi multiples
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-1.590	1.805	-.881	.381
	MOTIVASI	.105	.167	.630	.530
	PERSEPSI	.771	.219	3.514	.001
	SIKAP KONSUMEN	.157	.165	.949	.346

Adapun pada Tabel 4.21 hasil output yang dilakukan dengan SPSS versi 20 di atas menginformasikan model persamaan regresi yang di gambarkan sebagai berikut :

$$Y = -1,590 + 0,105 X_1 + 0,771 X_2 + 0,157 X_3$$

Angka diatas ini dapat dijelas sebagai berikut :

= - 1,590 ; Angka ini menggambarkan besarnya perubahan minat beli pada Artha Bima Mall pada saat motivasi (X1),Persepsi (X2) dan Sikap konsumen (X3) bertambah 1 kriteria.

b1= 0,105; Angka ini menggabarkan bahwa misalnya Motivasi di tambah 1 satuan kriteria maka minat beli akan meningkat sebesar 0,105 kriteria.

b2= 0,771; angka ini menggabarkan apabila Persepsi bertambah 1 kriteria maka minat beli akan meningkat sebesar 0,771 kriteria.

B3= 0,157; angka ini menggabarkan apabila Sikap Konsumen bertambah 1 kriteria maka minat beli akan meningkat sebesar 0,157 kriteria.

4.2.2 Uji Korelasi berganda (R)

Koefisien ini merupakan nilai yang digunakan Motivasi (X1), Persepsi (X2) dan Sikap Konsumen (X3) dengan variabel terikat Minat Beli (Y).

Tabel 4. 22

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.517	1.998

Berdasarkan tabel 4.22 pada hasil output yang dilakukan dengan Spss versi 20 model model summary diatas menunjukkan menginformasikan bahwa nilai yang didapat pada tabel R sebesar 0,732. Jadi dapat di simpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara Motivasi (X₁), Persepsi (X₂) dan Sikap Konsumen (X₃) secara bersama-sama Terhadap Minat Beli (Y). sehingga secara kualitatif dinyatakan bahwa hubungan ini Kuat.

Tabel 4. 23

Interval koefisien Korelasi pada Tingkat hubungan X₁, X₂, X₃ ke Y

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

4.2.3 Koefisien Determinasi berganda (R²)

Berdasarkan output spss versi 20 di bawah di hasilkan juga nilai Koefisien Determinasi (KD) yang di nyatakan oleh nilai R square

(R²) pada tabel menunjukkan seberapa bagus model regresi yang di bentuk oleh interaksi variabel bebas dan terikat.

Tabel 4. 24

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.517	1.998

Sehingga berdasarkan tabel tersebut di dapatkan kontribusi nilai R *square* sebesar 0,536 atau 53,6% dan sisanya sebesar 46,4 di pengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak di teliti.

4.2.4 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan variabel Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall adalah dengan menggunakan uji F, Untuk membuktikan hipotesis diatas dilakukan uji dua pihak. Taraf kesalahan 5% dan $F_{tabel} (F_t)$, dengan dk pembilang = 3 dan dk penyebut = (80-3-1 = 76) dan taraf kesalahan 5%. Maka $F_t = 3.44$. Adapun dalam tabel hasil spss versi 20 sebagai berikut :

Tabel 4. 25

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	349.917	3	116.639	29.211	.000 ^b
	Residual	303.470	76	3.993		
	Total	653.388	79			

Dari hasil tabel 4.25 didapati nilai F_{hitung} adalah 29,211. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (29,211 > 3,44) dan nilai sig menunjukkan 0.000 < 0.05 maka koefisien

korelasi ganda yang diuji adalah berpengaruh positif dan signifikan. Berarti hipotesis yang menyatakan diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, dapat di terima.

4.2.5 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dari masing-masing koefisien regresi yang berarti juga pengujian pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil output spss versi 20 untuk nilai uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 26
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.590	1.805		-.881	.381
MOTIVASI	.105	.167	.085	.630	.530
1 PERSEPSI	.771	.219	.572	3.514	.001
SIKAP KONSUMEN	.157	.165	.113	.949	.346

1. Uji Signifikan (t) Variabel Motivasi (X₁)

Dasar pengambilan keputusan uji t variabel motivasi adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial motivasi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a : \mu_1 > 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial motivasi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Berdasarkan tabel 4.26 output SPSS versi 20 didapatkan hasil pengolahan data untuk Variabel Motivasi (X1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,630 kemudian nilai t_{hitung} tersebut akan dibandingkan dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 atau 80-1 = 79, dan taraf kesalahan 5% (0,05) untuk uji satu pihak (*one tail test*) pihak kanan di dapat nilai t_{tabel} sebesar 1,668.

Apabila digambar pada distribusi t adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 3

Kurva uji t satu pihak variabel motivasi

Berdasarkan gambar 4.3. Dengan demikian diputuskan bahwa H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan Motivasi terhadap Minat Beli pada Artha Bima di terima dan H_a yang berbunyi ada pengaruh yang positif dan signifikan Motivasi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall ditolak.

2. Uji Signifikan (t)Variabel Persepsi (X₂)

Dasar pengambilan keputusan uji t variabel motivasi adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial persepsi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

$H_a: \beta_2 > 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial persepsi terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Berdasarkan tabel 4.26 output SPSS versi 20 didapatkan hasil pengolahan data untuk Variabel Persepsi (X2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,514 kemudian nilai t_{hitung} tersebut akan dibandingkan dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 atau 80-1 = 79, dan taraf kesalahan 5% (0,05) untuk uji satu pihak (*one tail test*) pihak kanan di dapat nilai t_{tabel} sebesar 1,668.

Apabila digambar pada distribusi t adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 4

Kurva uji t satu pihak variabel Persepsi

Dengan demikian diputuskan bahwa H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan Persepsi terhadap Minat Beli pada Artha Bima di tolak dan H_a yang berbunyi ada pengaruh yang positif dan signifikan Persepsi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall di terima.

3. Uji Signifikan (t) Variabel Sikap Konsumen (X₃)

Dasar pengambilan keputusan uji t variabel motivasi adalah sebagai berikut :

H_0 : $\beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

H_a : $\beta_3 \neq 0$ Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial sikap konsumen terhadap minat beli pada Arta Bima Mall.

Berdasarkan tabel 4.26 output SPSS versi 20 didapatkan hasil pengolahan data untuk Variabel Sikap Konsumen (X₃) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,949 kemudian nilai t_{hitung} tersebut akan dibandingkan dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 atau 80-1 = 79, dan taraf kesalahan 5% (0,05) untuk uji satu pihak (one tail test) pihak kanan di dapat nilai t_{tabel} sebesar 1,668.

Apabila digambar pada distribusi t adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 5

Kurva uji t satu pihak variabel Sikap Konsumen

Dengan demikian diputuskan bahwa H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima di terima dan H_a yang

berbunyi ada pengaruh yang positif dan signifikan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall di tolak.

Dengan demikian diputuskan bahwa Hipotesis yang berbunyi ada pengaruh positif dan signifikan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial motivasi tidak berpengaruh terhadap minat beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} yaitu ($0,167 < 1,99045$), sehingga H_a ditolak dan H_0 di terima. Dimana H_0 berbunyi "Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Motivasi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall".
2. Secara parsial Persepsi berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu ($3,514 > 1,99045$), sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima. Dimana H_a berbunyi "Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Persepsi terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall".
3. Secara parsial Sikap Konsumen tidak berpengaruh terhadap minat beli pada Artha Bima Mall, hal ini dibuktikan oleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} yaitu ($0,949 < 1,99045$), Sehingga H_a ditolak dan H_0 di terima. Dimana H_0 berbunyi "Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall".
4. Secara simultan Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen berpengaruh terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall. Hal ini dibuktikan oleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($29,211 > 3,44$) dan nilai sig ($0.000 < 0.05$)

lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima. Dimana H_a berbunyi “ Ada pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Minat Beli pada Artha Bima Mall, dapat di terima.”.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Artha Bima Mall harus terus menjaga Persepsi konsumennya sehingga akan dapat meningkatkan minat beli dari setiap konsumennya.
2. Meskipun dalam penelitian ini dibuktikan secara teoritis bahwa motivasi dan sikap konsumen tidak berpengaruh terhadap minat beli, Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Artha Bima Mall harus tetap memahami faktor psikologi yang mendorong minat beli konsumen pada Artha Bima Mall Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Annafik, Faikar Aldaan dan Mudji Rahardjo, "Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha". *Diponegoro Journal Of Management* Vol. 2, 2012. 274-281.
- Aptaguna, A. ,Pitaloka, E. *Pengaruh Kualitas Layanan Dan Harga Terhadap Minat Beli Jasa Go-Jek*, Widyakala Volume 3 Maret 2016 .ISSN : 2337-7313.
- Arista ,E. Desi dan Astusi,sri,R.T.2011. *analisis pengaruh iklan,kepercayaan merek,dan citra merek terhadap minat beli konsumen*.Aset,Maret 2011,vol.13 No.1 ISSN 1693-982X.
- Basu Swastha dan Irawan,(2005).*Manajemen Pemasaran Modern*. Liberty, Yogyakarta.
- Wahyuni, Dewi. 2008. Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kawasan Surabaya Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.10, No. 1, Maret 2008: 30-37. Diakses 4 Maret 2013
- Fredereca dan Chairy. 2010. Pengaruh Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Smartphone Blackberry. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Vol.3, No.2, Hal 128-143.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. (edisi kelima). Semarang
- Hair et al, 2010. *Analisis multivariate*, 7th edition.
- Joel, G. et al (2014) yang menganalisis tentang Pengaruh motivasi, persepsi harga, dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen sepeda motor matic merek yamaha mio di kota manado.
- Kinnear and Taylor dalam Indriani dan Dini (2008).Studi mengenai efektifitas iklan terhadap citra merek maskapai garuda Indonesia.*jurnal sains pemasaran Indonesia*.vol VIII,no.1,mei 2009
- Kotler, Philip. Alih Bahasa : Benyamin Molan. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 1. PT. Intan Sejatei Klaten. Jakarta.
- Kotler, Philip dan Kevin L. Keller, 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga. Jakarta.
- Kotler, Philip dan Kevin L. Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1. Edisi Ketigabelas. Erlangga. Jakarta
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. Alih Bahasa : Benyamin Molan. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keduabelas. Jilid 1. Cetakan Keempat. PT. Indeks. Jakarta.
- Kotler dalam Ramadhan (2013:10) "dikutip dari jurnal oleh R Nurul Mahmudah"/Bab II/tinjauan pustaka/2.1 persepsi konsumen/link <http://e.prints.polsri.ac.id>.
- Kotler & Keller dalam Fadila (2013:45)"dikutip dari jurnal oleh dwik shandyah"/bab II tinjauan pustaka/2.1 definisi perilaku konsumen/ link <http://e.prints.polsri.ac.id>.

- Kuncoro.Mudrajat,(2003) *Metode Riset Untuk Bisnis dan ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mowen dan Minor dalam Priyamitra,(2012).*pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian toyota avanza di semarang*.universitas diponegoro semarang.
- Malhotra,Naresh K.(2009).*Riset pemasaran pendekatan terapan, jilid 1.jakarta PT.index*
- Priyamitra R,(2012). *pengaruh motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian toyota avanza di semarang*.universitas diponegoro semarang
- Sugiyono (2009). *Statistika untuk bisnis*. Bandung : Alfabeta
 (2011). *Metode penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta
 (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta .
- Slamento (1995) dalam Nurmala (2008).*Pengaruh Iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas malikusaleh. (link. <http://jurnaljam.ub.id/inde.php/jam/article/view/file/274/350>)*
- Tampubolon dalam Nurmala (2008) . *Pengaruh Iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas malikusaleh. (link. <http://jurnaljam.ub.id/inde.php/jam/article/view/file/274/350>)*
- Virgo,M (2015) yang menganalisis *tentang pengaruh Motivasi konsumen , dan persepsi kualitas konsumen terhadap minat beli pada konsumen kamera DSLR Nikon bandung*.
- Wijaya, V S (2011). *Pengaruh Motivasi, Persepsi, Motivasi, Dansikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Honda Di Kawasan Kabupaten Kudus*,jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Email: 211201102114@Mhs.Dinus.Ac.Id

LAMPIRAN

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul : PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, DAN SIKAP
KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI STUDI KASUS
PADA ARTHA BIMA MALL
Nama : IMADUDDIN AINUL YAQIN
NIM : 14.01.0217/M
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Pemasaran
Tanggal Pengesahan :

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

ace
23-9-2018

Sri ErnaWati, MM
NIDN.0818098503

Kamaluddin, MM
NIDN.0821088610

Mengetahui,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima
Ketua Program Studi Manajemen

Muhajirin, MM
NIDN. 0822038502

**PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP
MINAT BELI PADA ARTHA BIMA MALL (ABM) KOTA BIMA**

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Bersama ini kami selaku pihak pengelola Artha Bima Mall Kota Bima menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Imaduddin Ainul Yaqin
Nim : 14.01.0217/M
Tempat Penelitian : ARTHA BIMA MALL

Telah selesai melakukan penelitian yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan pada Artha Bima Mall Kota Bima.

Kota Bima, 9 Mei 2018.

Jl. Sukarno Hatta No. 88
Telp. (0374) 541001-547006
BIMA - NTB

MANAGER,

ARTHA BIMA MALL

NO RESPONDEN

KUISIONER PENELITIAN
PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP
MINAT BELI KONSUMEN PADA ARTHA BIMA MALL (ABM) BIMA

Kepada yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di_

Tempat

Penulis memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak/Ibu/Saudara/i sudi kiranya berkenan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan berikut.

Petunjuk pengisian kuesioner

- Mohon diberi tanda checklist (✓) Pada kolom jawaban Bapak/Ibu yang dianggap paling sesuai. Pendapat anda dinyatakan dalam skala 1 s/d 5 yang memiliki makna :

SANGAT SETUJU	(SS)	Skor	5
SETUJU	(S)	Skor	4
KURANG SETUJU	(KS)	Skor	3
TIDAK SETUJU	(TS)	Skor	2
SANGAT TIDAK SETUJU	(STS)	Skor	1
- Setiap pertanyaan hanya membentuk satu jawaban saja.
- Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan mempengaruhi pekerjaan anda.
- Setelah mengisi kuisisioner ini mohon kiranya Bapak/Ibu berikan kepada yang menyerahkan kuisisioner.

Terimah kasih kasih atas partisipasi anda.

Identitas Responden

Nama Responden :

Usia : ≤20 21 – 30 31 – 40 ≥50

Jenis kelamin : (1) Pria (2) Wanita

Jumlah pendapatan : ≤1 juta 1 – 2,5 juta 2,5 – 5 juta ≥5 juta

DIMENSI PERNYATAAN

A. MOTIVASI (X1)

NO	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Kebutuhan terhadap produk					
1	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena Arta Bima Mall menjual produk yang saya butuhkan					
	Mencari kenyamanan					
2	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena merasa nyaman dengan pelayanannya					
	Meningkatkan prestise					
3	Saya berbelanja pada Artha bima mall mall karena lebih bergengsi					
	Merasa aman					
4	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena tempat parkirnya yang aman karna dilengkapi cctv					

B. PERSEPSI (X2)

NO	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Kemudahan penggunaan					
5	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena lokasi Arta Bima Mall yang mudah di jangkau					
	Karakteristik tambahan yang menjadi pembeda					
6	Saya berbelanja pada Artha bima mall karena menyediakan wahana hiburan keluarga					
	Keandalan barang					
7	Saya berbelanja di Artha bima mall karena keandalan produk- produk yang dijual oleh Artha bima mall					
	Popularitas merek produk					
8	Saya suka dengan popularitas merek produk- produk yang dijual oleh Artha bima mall					

C. SIKAP KONSUMEN (X3)

NO	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Produk sesuai dengan harapan					
9	saya berbelanja pada Artha bima mall karena keragaman produk yang dijual					
	Suka terhadap desain produk					
10	saya suka dengan penataan produk yang ada pada Artha bima mall					
	Suka terhadap warna produk					
11	saya suka dengan variasi warna cat dinding pada Artha bima mall					
	Percaya terhadap produk					
12	produk yang dijual pada Artha bima mall merupakan produk yang berkualitas					

D. MINAT BELI (Y)

NO	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
	Minat Transaksional					
13	Produk-produk yang Artha bima mall tawarkan membuat saya selalu ingin membeli dan mengkonsumsinya					
	Minat Referensial					
14	kelebihan produk-produk yang ada di Artha bima mall akan selalu saya ceritakan kepada orang lain					
	Minat Preferensial					
15	meskipun saya tahu pesaing sejenis mulai bermunculan Saya akan tetap berbelanja di Artha bima mall					
	Minat Eksploratif					
16	Banyak hal positif yang sudah saya dapatkan dari membeli dan mengonsumsi produk-produk yang dijual oleh Artha bima mall					